

PREVENÇÃO E MANEJO DAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM MULHERES IDOSAS SUBMETIDAS A CIRURGIA GINECOLÓGICA.

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO / 05/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8006428

Igor Parada Marangoni
Lethícia Mariah Marchi Bertin
Ariane Simião Garcia
Délío Guerra Drummond Júnior
Raphael Lucci Aureo Simões
Francisco Rodrigues Nascimento Junior
Cibelle Maria Jacinta da Silva
Marcela Rodrigues Nogueira Carvalho
Catarina Pioli Lamêgo de Faria
Barbara Mendes Fernandes Queiroz
Ana Paula Aleixo
Lucas Scaccia Biffi

Introdução

A cirurgia ginecológica desempenha um papel importante no tratamento de diversas condições em mulheres idosas, incluindo histerectomia, cirurgia de reparação do prolapso genital, tratamento de endometriose e cirurgias relacionadas ao câncer ginecológico. Embora esses procedimentos sejam

geralmente seguros, as mulheres idosas enfrentam desafios específicos no período pós-operatório, com um maior risco de complicações. Portanto, a prevenção e o manejo adequado das complicações pós-operatórias são fundamentais para melhorar os resultados cirúrgicos e a qualidade de vida desses pacientes.

Um dos principais objetivos na prevenção de complicações pós-operatórias é identificar e mitigar os fatores de risco específicos associados às cirurgias ginecológicas em mulheres idosas. Esses fatores podem incluir comorbidades médicas preexistentes, como doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias, além de fragilidade física e deficiências cognitivas. A avaliação pré-operatória detalhada, envolvendo uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, desempenha um papel crucial na identificação desses fatores de risco e no planejamento cirúrgico individualizado.

As principais cirurgias ginecológicas em mulheres idosas incluem a histerectomia abdominal, a cirurgia de reparação do prolapso genital, a ooforectomia e as cirurgias oncológicas, como a histerectomia radical. Esses procedimentos podem envolver incisões maiores, maior tempo de cirurgia e maior manipulação de órgãos adjacentes. Como resultado, as complicações pós-operatórias mais comuns em mulheres idosas incluem infecções do trato urinário, deiscência de ferida, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, hematoma pélvico, disfunção intestinal, lesões vesicais ou ureterais e complicações cardiovasculares.

O manejo adequado das complicações pós-operatórias em cirurgias ginecológicas em mulheres idosas requer uma abordagem multidisciplinar e individualizada. Isso pode envolver medidas como o uso profilático de antibióticos, mobilização precoce, terapia anticoagulante, cuidados com a ferida cirúrgica, manejo adequado da dor, reabilitação física e nutrição adequada. Além disso, é importante monitorar de perto as pacientes idosas durante o período pós-operatório, identificando precocemente sinais de complicações e adotando medidas de intervenção rápida quando necessário.

Em resumo, a prevenção e o manejo adequado das complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica são essenciais para garantir resultados cirúrgicos favoráveis e minimizar o impacto na qualidade de vida dessas pacientes. O conhecimento dos fatores de risco, a implementação de estratégias preventivas e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para reduzir as complicações e promover uma recuperação cirúrgica eficaz e segura.

Objetivo

O objetivo deste artigo de revisão de literatura é fornecer uma visão abrangente sobre a prevenção e manejo das complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica. O artigo busca explorar as principais cirurgias ginecológicas realizadas em mulheres idosas, as complicações mais comuns associadas a essas cirurgias, bem como as inovações tecnológicas desenvolvidas para reduzir as complicações e melhorar a recuperação cirúrgica nesse grupo específico de pacientes. O objetivo é fornecer informações atualizadas sobre estratégias de prevenção, manejo e tratamento das complicações pós-operatórias, visando melhorar os resultados cirúrgicos e a qualidade de vida das mulheres idosas submetidas a cirurgias ginecológicas.

Metodologia

Esta revisão de literatura seguiu as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Embase, Scopus e Web of Science, utilizando os seguintes descritores: “elderly”, “gynecologic surgery”, “postoperative complications”, “prevention” e “management”. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, escritos em inglês, que abordassem cirurgias ginecológicas em mulheres idosas, complicações pós-operatórias, medidas preventivas e estratégias de manejo. Estudos de revisão, estudos duplicados e estudos que não se enquadraram nos critérios de inclusão foram excluídos. Foram selecionados 20 artigos.

Resultados/Discussão

A prevenção de complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica envolve uma abordagem abrangente que inclui medidas específicas para reduzir o risco de infecções, promover a cicatrização adequada da ferida, prevenir complicações cardiovasculares e otimizar a recuperação geral da paciente.

Estratégias eficazes incluem a profilaxia antibiótica: A administração de antibióticos antes da cirurgia é essencial para reduzir o risco de infecções pós-operatórias. O uso de antibióticos de amplo espectro, de acordo com as diretrizes clínicas atualizadas, é crucial para garantir a cobertura adequada contra organismos comumente encontrados nas infecções pós-operatórias.

Ademais tem-se o manejo adequado da dor: A dor pós-operatória em mulheres idosas requer uma abordagem multimodal, combinando diferentes modalidades de analgesia, como analgésicos orais, analgésicos intravenosos, técnicas de bloqueio regional e terapias não farmacológicas. Esse manejo adequado da dor não apenas promove o conforto da paciente, mas também reduz o risco de complicações, como trombose venosa profunda e pneumonia, devido à mobilização precoce.

Outrossim, incluem-se os cuidados com a ferida cirúrgica: A atenção adequada à ferida cirúrgica é essencial para prevenir a deiscência (abertura) da incisão e infecção. A adoção de técnicas assépticas durante a cirurgia, a utilização de curativos adequados e a educação da paciente sobre os cuidados com a ferida são importantes para promover a cicatrização adequada.

Mas também, inclui-se a mobilização precoce: Incentivar a mobilização precoce após a cirurgia é fundamental para reduzir o risco de complicações tromboembólicas, pneumonia e disfunção intestinal. A fisioterapia pode desempenhar um papel importante na promoção da mobilidade e na prevenção de complicações relacionadas à imobilidade prolongada.

As principais cirurgias ginecológicas realizadas em mulheres idosas incluem histerectomia, cirurgia de reparação do prolapso genital, ooforectomia e cirurgias oncológicas, como a histerectomia radical. Esses procedimentos podem variar

em complexidade e invasividade, mas compartilham o objetivo de tratar condições ginecológicas específicas e melhorar a qualidade de vida da paciente.

A histerectomia, que consiste na remoção do útero, é frequentemente realizada em mulheres idosas para tratar condições como miomas uterinos, sangramento uterino anormal, endometriose ou câncer uterino. A cirurgia de reparação do prolapso genital é realizada para corrigir o deslocamento ou enfraquecimento dos órgãos pélvicos, que é comum em mulheres idosas devido à fraqueza muscular e ao enfraquecimento dos ligamentos pélvicos.

A ooforectomia, que envolve a remoção dos ovários, é realizada em casos de condições como cistos ovarianos, endometriose ou câncer de ovário. Além disso, cirurgias oncológicas ginecológicas, como a histerectomia radical, são realizadas em mulheres idosas com diagnóstico de câncer de colo de útero, câncer de ovário ou câncer de endométrio.

Essas cirurgias podem ser desafiadoras em mulheres idosas devido à presença de condições médicas preexistentes, fragilidade e risco aumentado de complicações pós-operatórias. Complicações comuns nessas cirurgias incluem infecções do trato urinário, deiscência de ferida, complicações tromboembólicas, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar, hematoma pélvico, disfunção intestinal, lesões vesicais ou uretrais, bem como complicações cardiovasculares.

No entanto, a utilização de inovações tecnológicas tem mostrado avanços significativos no campo das cirurgias ginecológicas em mulheres idosas. Técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia e a robótica, têm se mostrado eficazes na redução das complicações pós-operatórias. Essas abordagens cirúrgicas menos invasivas resultam em menor trauma tecidual, menor tempo de internação, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações, especialmente em pacientes idosas que podem apresentar maior fragilidade e riscos adicionais.

As complicações pós-operatórias comuns em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica incluem infecções do trato urinário, deiscência de ferida,

trombose venosa profunda, embolia pulmonar, hematoma pélvico, disfunção intestinal, lesões vesicais ou ureterais e complicações cardiovasculares. Essas complicações podem ter um impacto significativo na recuperação e na qualidade de vida da paciente.

O manejo das complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica requer uma abordagem individualizada, considerando a condição clínica da paciente, a gravidade da complicação e a disponibilidade de recursos médicos.

O tratamento adequado de infecções pós-operatórias envolve a administração de antibióticos específicos direcionados aos agentes infecciosos identificados, de acordo com os resultados dos testes de sensibilidade. Além disso, a drenagem de abscessos ou coleções purulentas pode ser necessária.

A profilaxia e o tratamento de complicações tromboembólicas são fundamentais para mulheres idosas submetidas a cirurgias ginecológicas. Isso pode incluir a administração de anticoagulantes, como heparina de baixo peso molecular, compressão pneumática intermitente e mobilização precoce.

Em alguns casos, complicações pós-operatórias podem exigir intervenção cirúrgica adicional. Isso pode envolver revisão da ferida, reparo de lesões vesicais ou ureterais, drenagem de hematomas ou correção de outras complicações específicas.

Mulheres idosas submetidas a cirurgias ginecológicas podem apresentar maior risco de desnutrição e desidratação. Portanto, o suporte nutricional adequado e a hidratação são essenciais para promover a cicatrização, evitar complicações relacionadas à imunidade comprometida e garantir a recuperação adequada.

Além dos cuidados médicos específicos, os cuidados de suporte desempenham um papel importante na recuperação das mulheres idosas após a cirurgia ginecológica. Isso inclui o suporte emocional, a educação sobre os sinais de complicações e a participação ativa na reabilitação, como a fisioterapia para promover a mobilidade e o fortalecimento muscular.

Conclusão

A prevenção e o manejo das complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica são de extrema importância para garantir uma recuperação segura e eficaz. A adoção de medidas preventivas, como a profilaxia antibiótica adequada, o manejo adequado da dor e a mobilização precoce, desempenha um papel crucial na redução do risco de complicações. Além disso, o reconhecimento precoce e o manejo adequado das complicações pós-operatórias, como infecções, complicações tromboembólicas e problemas específicos relacionados à cirurgia ginecológica, são essenciais para otimizar os resultados e melhorar a qualidade de vida das mulheres idosas. Um enfoque multidisciplinar, que envolve a equipe médica, enfermagem, fisioterapia e serviços de suporte, é fundamental para garantir uma abordagem abrangente e efetiva no manejo das complicações.

É importante ressaltar que as principais cirurgias ginecológicas em mulheres idosas podem variar de acordo com as condições individuais e as necessidades clínicas de cada paciente. Entre as cirurgias comumente realizadas estão a histerectomia, que envolve a remoção do útero, a cirurgia de reparação do prolapso genital, que trata o deslocamento ou enfraquecimento dos órgãos pélvicos, a ooforectomia, que consiste na remoção dos ovários, e as cirurgias oncológicas, como a histerectomia radical em casos de câncer ginecológico.

No contexto das inovações tecnológicas, temos presenciado avanços significativos que têm contribuído para melhorar os resultados cirúrgicos e reduzir as complicações em mulheres idosas submetidas a cirurgias ginecológicas. Dentre essas inovações, destacam-se a laparoscopia, a robótica e as técnicas minimamente invasivas. Essas abordagens cirúrgicas menos invasivas oferecem benefícios como menor trauma tecidual, redução do tempo de internação, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações, especialmente em pacientes idosas que podem apresentar maior fragilidade e riscos adicionais.

As complicações comuns de cirurgias ginecológicas em mulheres idosas podem incluir infecções do trato urinário, deiscência de ferida, complicações tromboembólicas, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar, hematoma pélvico, disfunção intestinal, lesões vesicais ou ureterais, bem como complicações cardiovasculares. Essas complicações podem prolongar a hospitalização, atrasar a recuperação e comprometer a qualidade de vida das pacientes idosas.

No manejo das complicações pós-operatórias em cirurgias ginecológicas, é essencial adotar uma abordagem individualizada, considerando as características clínicas da paciente e a natureza da complicação. Isso pode envolver tratamento com antibióticos específicos para infecções, medidas de prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas, intervenções cirúrgicas adicionais quando necessário, suporte nutricional adequado e cuidados de suporte emocional e físico.

Em suma, a prevenção e o manejo das complicações pós-operatórias em mulheres idosas submetidas a cirurgia ginecológica demandam uma abordagem abrangente e integrada. A utilização de inovações tecnológicas, aliada a medidas preventivas e a um cuidado personalizado, pode contribuir para reduzir as complicações, melhorar a recuperação e promover uma melhor qualidade de vida nesse grupo de pacientes. É fundamental que profissionais de saúde estejam atualizados sobre essas inovações e estratégias de manejo para proporcionar um cuidado de qualidade e individualizado às mulheres idosas submetidas a cirurgias ginecológicas.

Referências Bibliográficas:

1. Ferrari F, Forte S, Sbalzer N, et al. Validation of an enhanced recovery after surgery protocol in gynecologic surgery: an Italian randomized study. *Am J Obstet Gynecol.* 2020;223(4):543.e1-543.e14. doi:10.1016/j.ajog.2020.07.003
2. Aloisi A, Tseng JH, Sandadi S, et al. Is Robotic-Assisted Surgery Safe in the Elderly Population? An Analysis of Gynecologic Procedures in Patients ≥ 65 Years Old. *Ann Surg Oncol.* 2019;26(1):244-251. doi:10.1245/s10434-018-6997-1

3. McConnell NJ, Stewart JR, Martin A, Gaskins JT, Medlin EE. The Safety and Feasibility of Gynecologic Cancer Surgery Combined With Surgery for Pelvic Floor Dysfunction. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2020;26(9):563-569. doi:10.1097/SPV.0000000000000621
4. Movilla PR, Kokroko JA, Kotlyar AG, Rowen TS. Postoperative Opioid Use Using Enhanced Recovery After Surgery Guidelines for Benign Gynecologic Procedures. *J Minim Invasive Gynecol.* 2020;27(2):510-517. doi:10.1016/j.jmig.2019.04.017
5. Gokmen Karasu AF, Kiran G, Şanlıkan F. Intraoperative Complications and Conversion to Laparotomy in Gynecologic Robotic Surgery. *J Invest Surg.* 2022;35(4):912-915. doi:10.1080/08941939.2021.1949411
6. Chapman GC, Slopnick EA, Roberts K, et al. Pelvic Organ Prolapse Surgery in the Elderly and Frail: Safety of a Reconstructive Versus Obliterative Approach. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2021;27(9):e620-e625. doi:10.1097/SPV.0000000000001029
7. Aviki EM, Rauh-Hain JA, Clark RM, et al. Gynecologic Oncologist as surgical consultant: intraoperative consultations during general gynecologic surgery as an important focus of gynecologic oncology training. *Gynecol Oncol.* 2015;137(1):93-97. doi:10.1016/j.ygyno.2015.01.536
8. Inci MG, Richter R, Woopen H, et al. Role of predictive markers for severe postoperative complications in gynecological cancer surgery: a prospective study (RISC-Gyn Trial). *Int J Gynecol Cancer.* 2020;30(12):1975-1982. doi:10.1136/ijgc-2020-001879
9. Bacalbasa N, Balescu I, Vilcu M, Dima S, Brezean I. Risk Factors for Postoperative Complications After Vulvar Surgery. *In Vivo.* 2020;34(1):447-451. doi:10.21873/invivo.11794
10. Körnig M, Brühlmann E, Günthert A, Christmann C. Intra-, peri- and postoperative complications in pelvic organ prolapse surgery in geriatric women. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2018;224:142-145. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.03.040
11. Sehouli J, Heise K, Richter R, Woopen H, Anders L, Inci MG. Preoperative quality of life as prediction for severe postoperative complications in gynecological cancer surgery: results of a prospective study [published

- correction appears in Arch Gynecol Obstet. 2022 Sep;306(3):925]. Arch Gynecol Obstet. 2021;303(4):1057-1063. doi:10.1007/s00404-020-05847-1
12. Wihersaari O, Karjalainen P, Tolppanen AM, Mattsson N, Jalkanen J, Nieminen K. Complications of Pelvic Organ Prolapse Surgery in the 2015 Finnish Pelvic Organ Prolapse Surgery Survey Study. *Obstet Gynecol.* 2020;136(6):1135-1144. doi:10.1097/AOG.0000000000004159
 13. Palaia I, Di Donato V, Caruso G, et al. Preoperative low-residue diet in gynecological surgery. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2022;271:172-176. doi:10.1016/j.ejogrb.2022.02.018
 14. Wijk L, Udumyan R, Pache B, et al. International validation of Enhanced Recovery After Surgery Society guidelines on enhanced recovery for gynecologic surgery. *Am J Obstet Gynecol.* 2019;221(3):237.e1-237.e11. doi:10.1016/j.ajog.2019.04.028
 15. Aloisi A, Tseng J, Kuhn T, et al. Robotic Surgery in the Frail Elderly: Analysis of Perioperative Outcomes. *Ann Surg Oncol.* 2020;27(10):3772-3780. doi:10.1245/s10434-020-08475-w
 16. Settnes A, Topsoe MF, Moeller C, et al. Reduced Complications Following Implementation of Laparoscopic Hysterectomy: A Danish Population-based Cohort Study of Minimally Invasive Benign Gynecologic Surgery between 2004 and 2018. *J Minim Invasive Gynecol.* 2020;27(6):1344-1353.e3. doi:10.1016/j.jmig.2019.11.005
 17. Cory L, Latif N, Brensinger C, et al. Readmission After Gynecologic Surgery: A Comparison of Procedures for Benign and Malignant Indications. *Obstet Gynecol.* 2017;130(2):285-295. doi:10.1097/AOG.0000000000002141
 18. Iniesta MD, Lasala J, Mena G, et al. Impact of compliance with an enhanced recovery after surgery pathway on patient outcomes in open gynecologic surgery. *Int J Gynecol Cancer.* 2019;29(9):1417-1424. doi:10.1136/ijgc-2019-000622
 19. Ridha F, Latifa M, Ines R, Maamar H, Salem B. Les traumatismes urétéraux compliquant une chirurgie gynécologique [Ureteral injuries complicating gynecologic surgery]. *Pan Afr Med J.* 2018;30:145. Published 2018 Jun 20. doi:10.11604/pamj.2018.30.145.15470
 20. Pyrzak A, Saiz A, Polan RM, Barber EL. Risk factors for potentially avoidable readmissions following gynecologic oncology surgery. *Gynecol Oncol.*

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil